

1. Condições históricas

Era fim dos anos 1940. Curitiba começava a tomar ares de metrópole – alguns edifícios modernos já vingavam no pequeno centro de Curitiba. Segundo Raquel de Queiroz, a cidade parecia com uma menina que cresceu rápido demais e já não cabia em suas roupas. Estavam saindo da prancheta o teatro Guaira do jovem engenheiro Rubens Meister, o edifício da Biblioteca e o edifício residencial projetado por Romeu Paulo da Costa.

As residências ainda engatinhavam na nova onda da arquitetura moderna que soprava pelo Paraná. Lolô Cornelsen desenhou inúmeras delas para políticos importantes, para famílias mais abastadas. A madeira ainda era o material básico para as casas que surgiam, a maioria delas projetadas e construídas pelos próprios proprietários que escolhiam a araucária como matéria prima. Essas habitações, denominadas “paranistas”, apresentavam ornamentos muito complexos que ultrapassavam os desenhos de lambrequins de seus beirais. Seguiam os estilos étnicos das famílias dos imigrantes. A arquitetura paranaense, dessa forma, era basicamente constituída por essas casinhas de madeira com forte cunho eclético. O curso de arquitetura da Universidade Federal do Paraná só surgiria em meados dos anos 1960; Nessa época não havia, portanto, um sentido de renovação que partisse de uma instituição de ensino da própria cidade.

Antes disso, em 1928, uma casa de caráter moderno projetada por Frederico Kirchgassner, formado na Alemanha, aparecia como totalmente “estranha” e pouco influenciou a arquitetura de então. Em 1945, indicado por seu amigo Elgson de Oliveira, João Batista Vilanova Artigas, então um jovem arquiteto paranaense que havia fixado residência em São Paulo, é designado para o desenvolvimento do projeto de um hospital. Artigas expõe, através de carta a seu amigo, suas convicções sobre a arquitetura e a arte. *“Arquitetura é construção e arte. Arte não tem livro de regulamento que ensine. Nasce dentro de cada um e desenvolve-se como conjunto de experiências. Procure um homem que possa das à sua casa de saúde, além das características*

de um hospital eficiente pelo perfeito planejamento das diversas seções, um valor artístico indiscutível. O valor artístico é um valor perene, enorme, inestimável. É um valor sem preço e sem desgaste. Pelo contrário, aumenta com os anos à proporção que os homens se educam para reconhecê-lo. O valor artístico subsiste até nas ruínas. Os anos correm e desgastam o material, enquanto valorizam o espiritual". Além da funcionalidade almejada, Artigas enfatiza aqui o dado icônico, as qualidades materiais que podem ser permanentes ao espírito. Como se nota, o objetivo era avançar, na arquitetura e nas artes, a consolidação das características da Revolução Industrial Mecânica, com óbvio sentido de permanência; não se sofria ainda a realidade de outra Revolução Industrial, de caráter eletro-eletrônico, que exerceria no espaço arquitetônico o impacto da informação – a perenidade transformada em transitoriedade. Impacto que atingiria não apenas os dados icônicos do edifício mas a própria prática médica, com fortes necessidades de readaptação dos espaços hospitalares. Ainda que timidamente, essas questões vêm à tona em "O Desenho" onde as "máquinas mecânicas" também convivem com as "máquinas da informação", como o rádio e a televisão.

À época do Hospital São Lucas as estadas de Artigas em Curitiba se resumiam nas visitas à sua mãe e aos irmãos. Ele já era responsável por inúmeras obras na capital paulista. Em Curitiba já havia realizado três projetos; as casas dos irmãos (dado significativo – à época apelidadas de "estrebaria"); com forte influência "wrightiana", fazem lembrar sua primeira morada, a "casinha" no bairro de Campo Belo, São Paulo.

Giocondo, seu irmão mais novo, apresenta João Batista ao amigo João Luiz Bettega, também médico, que desejava construir uma casa no "alto da rua XV". O Dr. Bettega, para sorte da cidade de Curitiba, acatou um projeto que subvertia (e continua subvertendo) os valores conservadores da sociedade curitibana. A casa Bettega é projetada e construída na mesma época da segunda casa do arquiteto. A projeto implicava em novo panorama arquitetônico, em novas questões construtivas, de implantação e, principalmente, apresentava uma nova maneira de morar, uma nova maneira de relacionamentos interpessoais e sociais, uma nova possibilidade para uma sociedade em franco processo de urbanização e industrialização.

2. A Tese enunciada em "O Desenho" e outras reflexões

Em Aula Magna, proferida na FAU-USP em 1 de março de 1967, que gera o texto "O Desenho", Vilanova Artigas faz reflexões sobre a arquitetura, o desenho e as técnicas no sentido de afirmar suas convicções frente ao atrito entre as artes e o rápido desenvolvimento tecnológico e produtivo experimentado principalmente ao longo do século XX como conseqüência da Revolução Industrial de caráter mecânico. Naquele momento vivia-se a implantação efetiva do nosso parque industrial,

a política de “substituição de importações” e a experiência da fundação de Brasília. Situações posteriores, entre outras, ao projeto da Casa Bettega (1949) edificado na cidade de Curitiba. Com clareza, Artigas anuncia: *“Não esperem que eu tome partido contra as técnicas. Muito ao contrário, julgo que, frente a elas, os arquitetos e os artistas viram ampliado o seu repertório formal assim como se ampliaram seus meios de realizar”*. Reafirmando a importância das novas tecnologias enquanto desejo humano, como fator indispensável para seu desenvolvimento, sua tese é clara – ***a máquina permite à arte uma função renovada na sociedade***. *“Alinho-me entre os que estão convictos de que a máquina permite à arte uma função renovada na sociedade. É esta, aliás, a tese que pretendo experimentar aqui...”*.

A importância na renovação tecnológica e a utilização de novos materiais implicam numa revolução no suporte da arquitetura, naquilo que lhe permite existência e concretude – e essa questão é significativa nas diversas caracterizações arquitetônicas no correr dos séculos. A renovação do suporte tecnológico *“... mostra o homem, através da arte, explorando o mundo físico e social com novos instrumentos”*. Mas o “conflito” parece existir na ênfase que Artigas dá na rejeição ao ornato – aquilo que era produto do artesão não tem mais lugar na racionalidade da máquina.

Trabalhar com as novas tecnologias implica em experimentar, testar, desenvolver e inventar - fazer com elas, desenhar e desenhar com elas. O desenho desponta aí como questão fundamental. Artigas cita o método da lingüística ao desenvolver seu pensamento sobre o desenho, tomando este como palavra que traz consigo um conteúdo semântico extraordinário. Parece já intuir a importância dos estudos sobre a signagem (ou linguagem, como queiram) da arquitetura e do desenho na definição de seus paradigmas, na realização de uma sintaxe permitindo sua organização, na busca de novas significações e funções, e na ruptura e renovação de hábitos e costumes na sua vivência dos espaços.

O extraordinário da palavra desenho é que ela sintetiza o ato de fazer em dois sentidos: 1- dominar a natureza e moldá-la às nossas necessidades; 2- um fazer histórico das relações entre os homens, ou seja, a história como iniciativa humana. Este fazer histórico não como produto do lazer mas como fruto do trabalho humano. *“A arte (...) será desenho, mas também desígnio, intenção. Pois a arte é obra do homem, não da natureza”*.

Nesse sentido, já aponta para outra tensão, aquela que envolve um atrito necessário entre o pensamento analógico e o pensamento lógico; entre o icônico e o argumentativo/discursivo: faz uma reflexão sobre o aparecimento do desenho como anterior à linguagem falada – *“O grafismo paleolítico, a origem do desenho, nossa linguagem, certamente nasceu antes da linguagem oral. Foi a linguagem de uma técnica humilíssima e também a linguagem dos primeiros planos da natureza humana rudimentar. No pensamento mais primitivo há traços do espírito científico”*.

Nessa reafirmação de desígnio, de intenção e desejo, cita o Renascimento, em especial Leonardo Da Vinci, indiciando compartilhar com ele a procura de uma nova concepção do homem – *“No Renascimento o desenho ganha cidadania. E se de um lado é risco, traçado, mediação para a expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, projeto humano no sentido de proposta do espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida real”*.

Assim, o desenho vai se tensionando no século XX no conflito entre arte e técnica porque exprimem desígnios e intenções distintas. Artigas se contrapõe a Siegfried Gideon e Mumford pois abraçam uma idéia de arte que implicam na *“... volta a uma vida exclusivamente biológica, que chamam de orgânica. Volta à natureza, ao abandono bucólico, ao campo”*. Ele aponta, em contraposição, à necessidade da urbanização da vida contemporânea, ao espaço coerente com uma sociedade que assume o modo de vida afetado pela industrialização e em novas relações do trabalho.

E conclui: *“O conflito entre a técnica e a arte prevalece até hoje. Ele desaparecerá na medida em que a arte for reconhecida como linguagem dos desígnios do homem. a consciência humana, com seu lado racional, não tem sido convenientemente interpretada como um inteiro, mas como a soma de duas metades. Aos artistas, principalmente, compete conhecer esta dicotomia para ultrapassá-la”*.

3. A casa Artigas-Bettega em Curitiba

A casa Bettega confirma antes o que foi dito depois; se apresenta como proposta de uma nova maneira de construir, a utilização de novas tecnologias da construção em inovações formais e

espaciais, a impossibilidade de separação entre a proposição arquitetônica e seu suporte tecnológico e, acima de tudo, apresenta à sociedade uma nova maneira de morar – o espaço doméstico valoriza o coletivo em harmonia e atrito com as instâncias do individual, contrário à tendência da arquitetura moderna mundial do pós segunda guerra onde o indivíduo se fecha em espaços privados.

A planta é uma malha ortogonal de aparência simples e revela o pensamento de Artigas de configurar um espaço contínuo, funções interligadas e interpenetrantes, onde as atividades domésticas pudessem se desenvolver sem isolamentos funcionais específicos. A proposta de mudanças nas relações interpessoais, as familiares e as que abraçam o visitante, pode ser notada na configuração espacial, enquanto uma possível solução que vai além do discurso e do desejo porque se plasma em espaço construído. A cobertura única, típico nas casas de Artigas desse período, é coerente e dialoga com a simplicidade da planta.

Pavimento Inferior

Pavimento Superior

Sua implantação foge completamente dos padrões então vigentes. Usando o sentido longitudinal do terreno, traz o “quintal” para a lateral da casa, visto na sua plenitude desde o interior das salas pela existência de paredes envidraçadas, compartilhado dessa maneira pela ala social do edifício.

Corte Longitudinal

Integração quintal lateral e sala através de parede envidraçada

Diferente dos quintais com edículas, depósitos, sempre situados aos fundos da casa, nunca visitados, nunca mostrados – cenário arquitetônico que mascara a vivência real pelo isolamento de funções, na crença de que o mais importante é manter as aparências. Aqui está presente um dos índices que, como veremos também em outras situações da casa, apontam para um possível rompimento entre o que é coletivo, o que é privado e o que é serviço. Não se trata, pois, de “estilismo” formal, mas de convicção ética.

Rampas externas de acesso à habitação ou de ingresso ao consultório

O ingresso à edificação se dá por uma rampa lateral que indica duas direções: o ingresso imediato à habitação ou a direção de uma rampa que, em um alpendre (Artigas o denomina de varanda), possibilita o ingresso ao consultório médico através de uma escada. Nela, uma parede de vidro permite ao visitante um olhar para o interior das salas da habitação, “invadindo” com a visão a composição das salas, lareira, rampas internas e quintal lateral, presenciando o que por lá acontece. Estrategicamente, o consultório se situa entre os dois pavimentos, numa das laterais da sala de pé-direito duplo voltada para a rua. No próprio consultório também existem duas janelas internas que permitem a visão tanto das salas no pavimento térreo quanto das rampas que sobem aos quartos. Com essas características, é de se supor que aquele que buscava uma consulta médica percorria também uma experiência espacial inusitada, uma grata experiência para o espírito. Sugestão efetiva de mudanças nos paradigmas das relações interpessoais e sociais.

Acesso ao Consultório

Interior do Consultório

A lareira, atrativo de convívio e necessária em um clima de inverno rigoroso, é deslocada das paredes laterais e marca uma centralidade entre a sala e a sala de jantar. Cria ambiente inusitado já que “convive” com as áreas externas da casa, pelo pé direito duplo envidraçado em duas das paredes laterais da sala, uma delas contendo o escritório e os caminhos externos que lhe dão acesso. Impossível ignorá-la a partir dos dois lances das rampas internas, integradas à sala: o

primeiro que dá no consultório e o segundo que permite acesso aos quartos do pavimento superior.

Visão das rampas laterais internas, porta do consultório e sala com pé direito duplo

Rampas que não cumprem exatamente a função de mero deslocamento entre os dois pavimentos e o consultório; convidam a um passeio pelas qualidades espaciais dos ambientes integrados oferecendo mudanças gradativas de visuais e contínua presentificação entre as pessoas distribuídas por esses espaços integrados. Nas devidas proporções pode-se afirmar que, neste aspecto das relações interpessoais, há referências à casa bandeirista paulista. Anteriormente na casinha de Artigas (1942) em São Paulo, a sala e os quartos foram relacionados através de meios níveis – na casa Bettega, duas rampas com pequeno patamar no meio da subida, situado justamente na porta de entrada do consultório, permite a mudança de direção do caminho e uma pequena parada com piso horizontal. Rampas que funcionam como prolongamento das áreas de convivência.

As dependências da empregada são agregadas ao corpo da casa no piso superior, com entrada independente. Proposta clara, essas dependências não são imediatamente contígua às áreas de serviços domésticos situadas no térreo, caracterizando uma moradia isolada. O acesso é realizado por uma escada em caracol, de caráter escultural, constituindo talvez o elemento mais complexo da obra. Chama a atenção a sua plasticidade que se ergue em espaço amplo ao fundo da construção. Elemento que se impõe como uma entrada privilegiada, sua robustez cilíndrica é contextualizada num espaço ortogonal. Na ausência de ângulos, convida a uma caminhada à sua

volta oferecendo várias perspectivas de visão pela sua evolução espiralada. Expõe à curiosidade a visão de seu vão cilíndrico central visto deste o terraço que antecede a entrada das dependências da empregada.

Esses são apenas alguns aspectos que queremos enfatizar da casa Bettega, propícios a este nosso raciocínio circunstanciado.

4. À guisa de conclusão

Como se nota ao longo deste pequeno ensaio, o “conceito” em arquitetura é edificado pelo dado argumentativo lógico-verbal e seu componente formal icônico configurado nas possibilidades do projeto arquitetônico. Artigas, enquanto consciência e intuição, já está forjando no projeto e na edificação da casa Bettega, em 1949, o que viria a ser, dezoito anos depois, apresentado verbalmente, de forma mais sistematizada, em O Desenho. Isso significa que o “conceito” em arquitetura, se admitido apenas como dado verbal, não é necessariamente anterior ao projeto. Muitas vezes, ao contrário, é a partir e durante o pensamento projetual que surgem mais claramente as reflexões e as idéias argumentativas sobre a arquitetura. Derridá não implica necessariamente em Peter Eisenman – neste, o que é argumento verbal torna-se uma possibilidade que implica em algo maior que uma aplicabilidade linear daquele. Assim como em Artigas, implica em tradutibilidade entre universos suportes de pensamento distintos, em conhecimentos técnicos e construtivos específicos, em condicionantes territoriais, em sistemas produtivos específicos, em determinantes históricas e culturais, em intenções políticas, em possibilidades econômicas... em suma, o “argumento” não implica no “como fazer”. Em arquitetura, o conceito é necessariamente a síntese de um processo único que incorpora consciência argumentativa e proposta de possibilidade arquitetônica.

Como j afirmamos em outras ocasies (Alonso, 2001) e confirmamos agora nesse nosso ensaio que envolve a Casa Bettega e O Desenho de Vilanova Artigas;

1. A Arquitetura utiliza **paradigmas amplos**: tcnicos, estticos, culturais, tecnolgicos, geogrficos, ecolgicos, histricos, econmicos...
2. Diferente de outras reas do conhecimento, no  **aplicao linear** de concepes tericas. No “**resolve problemas**” mas “**prope solues contextualizadas**” s realidades nacionais e locais imediatas.
3. No se atm apenas a verificar e solucionar “realidades”, mas **prope, cria e molda realidades vivenciais enquanto processo social dinmico**.
4. Difere do conhecimento acumulado que gera paradigmas cristalizados: no interior de um espectro de variveis, atua a cada instante de maneira distinta, redefinindo, segundo o caso, prioridades dessas variveis.
5. No aplica linearmente tecnologias: utiliza algumas delas mas tambm **prope questes s reas tecnolgicas e possibilidades para seu desenvolvimento**.
6. No apenas trabalha com informaes: **produz informaes**.
7. Interfere e cria impactos que participam de alteraes sociais e produz cultura material. Altera hbitos e comportamentos nas relaes interpessoais, ou seja, nas relaes sociais. No determina relaes sociais, mas proporciona ou dificulta sua expresso.
8. Como o Design, a arquitetura faz parte das artes utilitrias e, por essa natureza, requer diversidade de enfoques e mtodos pois **atua enquanto linguagem** e, portanto, com uma enorme variedades de **suportes de linguagens**, sua materialidade construtiva.
9. No se limita ao raciocnio lgico, mas **envolve tambm a sensibilidade, a percepo e o rico universo que configura um repertrio social e um repertrio pessoal**.
10. Objetiva um sistema de **referncias culturais e sociais como componente esttica e de avaliao**.
11. Busca a cada instante sua **forma e sua significao**: dessa maneira **interfere no processo de produo e no uso social e individual**.

Profundas afinidades entre intenes e gestos, so esses os aspectos que pudemos abstrair do exerccio de relacionar o que foi feito por Vilanova Artigas em 1949 com o que ele enunciou em 1967. Intervalo de polos inseparveis se, ao nosso ver, quisermos apontar as contribuies de Artigas no apenas  arquitetura moderna de Curitiba, do Estado do Paran, mas sua contribuio como protagonista num perodo histrico de rupturas significativas experimentadas pela

arquitetura mundial. Cada um desses onze itens, polêmicos sem dúvidas, merecem maior reflexão e aprofundamento, principalmente nos seus rebatimentos na arquitetura contemporânea que assume caráter mais flexível e múltiplo.

Essa nossa contribuição a este Seminário quanto à preservação do patrimônio moderno face ao processo de renovação constante das cidades. Preservação e Renovação significam também Requalificação – nesse sentido a Casa Bettega se requalifica hoje em espaço cultural, onde funciona a G-Arquitetura, espaço no qual são desenvolvidas diversas atividades arquiteturas, artísticas e exposições. Sua edificação, inteiramente deteriorada pelo descaso, foi restaurada sob o princípio de resguardar as intenções genuínas do arquiteto Vilanova Artigas. Aberta ao público, experimentá-la significa, sem dúvidas, uma grata satisfação para o intelecto e para o espírito. Coisas da arquitetura ...

Referências Bibliográficas

ALONSO, Carlos Egídio. *Uma política de ensino; enfoques prioritários*. Revista "Se... no.3", São Paulo, FAU-Mackenzie, 2001.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Caminhos da Arquitetura*. São Paulo, FVA/PINI, 1986.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *O desenho*. São Paulo, Centro de Estudos Brasileiros do GFAU-USP, 1975.

CUNHA, Marcio Cotrim. *Diálogos imaginários: Marcel Breuer e Vilanova Artigas*, São Paulo, Portal Vitruvius, 2005. (retirado da dissertação de mestrado do autor, *João Batista Vilanova Artigas: doze casas paulistas, 1942 a 1969*, Barcelona, ETSAB-UPC, 2002).

THOMAZ, Dalva Elias. *Artigas: a liberdade na inversão do olhar*, São Paulo, 2005. (Tese de Doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.